

4-SHO‘BA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA

ПРОДВИЖЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ

PhD, доц. ¹Цой Марина Петровна
ст.преп. ²Худояров Рашид Туйчиевич
асс. ³Рашидов Аброр Рузимурод угли

^{1,2,3}Джизакского филиала Национального университета Узбекистана
mtsoy_58@mail.ru

Аннотация: В статье приведены составляющие цифровой экономики, включающие электронную коммерцию, систему электронного правительства, внедрение «умных» технологий в производственные процессы, сферах услуг. В результате появления нового вида хозяйственной деятельности, появилась задача подготовки кадров для цифровой экономики.

Ключевые слова: цифровая трансформация, электронная коммерция, электронное правительство, информационно-коммутационные технологии, цифровая образовательная среда, цифровой инструментарий, цифровые следы.

Современный период жизни общества характеризуется интенсивным развитием цифровой экономики, которая непосредственно связана с сервисами по предоставлению онлайн-услуг, интернет-магазинами, деятельностью информационных сайтов, развитием технологий, позволяющих осуществлять различные операции в онлайн-режиме.

Составляющие цифровой экономики включают электронную коммерцию, систему электронного правительства, внедрение «умных» технологий в производственные процессы, сферах услуг создание систем «Умный город», «Безопасный город» и др. а также широкое использование технологий «интернета вещей», «облачных технологий».

Степень развития в стране цифровой экономики, которая напрямую связана с уровнем развития информационно-коммутационных технологий (ИКТ), принято оценивать различными показателями: доля цифровой экономики в ВВП, размеры инвестиций в отрасль ИКТ, скорость интернета, его покрытие территории страны и доступность для использования населением, уровень развития электронной коммерции, доля госуслуг в системе электронного правительства, обеспеченность организаций специалистами в области ИКТ и др. Кроме этого, важными являются показатели в международных рейтингах, оценивающих степень развития в стране информационных технологий.

Термин «цифровая экономика» был принят в мировом сообществе для обозначения хозяйственной деятельности, «в которой ключевым фактором

производства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использование результата анализа которых» позволяют повысить «эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг» [1].

В результате появления нового вида хозяйственной деятельности, появилась задача готовить кадры для цифровой экономики. И, в свою очередь, вслед за принятием термина «цифровая экономика» в широкий оборот были введены и другие термины, связанные с этим типом экономических отношений, в том числе «цифровое образование», «цифровая грамотность», «цифровое правительство» и др.

Внедрение цифровых технологий, появление цифровой образовательной среды, цифрового инструментария, цифровых следов обуславливают развитие терминологии цифрового образования. В настоящее время в отечественной педагогической науке и практике ещё нет чёткого, однозначного толкования новых терминов, связанных с развитием цифрового образования. Обсуждению содержания, структуры, основных характеристик этих терминов посвящаются форумы, конференции и сессии научного сообщества, в работе которых также участвуют и члены правительства.

О том, насколько в условиях глобализации информационных, общественно-политических процессов важное значение придается цифровой трансформации во всем мире, в том числе в Узбекистане, означает совместный проект ПРООН и Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан под названием «Продвижение цифровой трансформации в Узбекистане». Данный проект стартовал в июле 2021 года, общая стоимость составляет \$310,200. Данный проект - это совместный проект ПРООН и Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан, который нацелен на усиление потенциала Правительства Узбекистана по продвижению инклюзивной цифровой трансформации.[2]

Основными целями проекта являются:

- 1) расширение возможностей ключевых государственных учреждений для продвижения инклюзивной, гендерно-сбалансированной цифровизации
- 2) внедрение цифровых решений в государственном и негосударственном секторах (здравоохранение, лингвистика, дипломатия), чтобы продемонстрировать преимущества цифровых инноваций

Кроме того, реализуется комплексная программа «Цифровой Ташкент», предусматривающая запуск геопортала, интегрированного с более 40 информационными системами, создание информационной системы управления общественным транспортом и коммунальной инфраструктурой, цифровизацию социальной сферы с последующим распространением данного опыта на другие регионы.[3]

Возникает потребность в анализе существующих точек зрения

отечественных и зарубежных специалистов в сфере информационных технологий в различных образовательных контекстах для уточнения содержания терминов «цифровое образование», «цифровое обучение», «цифровая образовательная среда», «цифровая грамотность» и их компонентного состава.

Категория «цифровой» предполагает представление материала в цифровом формате с низким уровнем искажений, неточностей (фотографии, тексты, видеофрагменты, картографические материалы и др.). Широко используемый термин «цифровое образование», как уже было отмечено ранее, разными авторами трактуется по-разному, что часто зависит от сферы деятельности самого автора (экономисты, менеджеры, IT-специалисты, педагоги и т. д.).

С этим обстоятельством связаны и ограничения в формулировке не только термина «цифровое образование», но и других понятий, связанных с ним, например, таких как «цифровое обучение», «цифровая образовательная среда».

Образование как ценность (государственная, общественная, личностная), как система (взаимосвязанное множество объектов с определёнными свойствами: гибкость, динамичность, вариативность, адаптивность, стабильность, прогностичность, преемственность, целостность), как процесс (движения от целей к результату, субъектно-объектных и субъектно-субъектных взаимодействий обучающего и обучающихся и обучающихся друг с другом в определённых организационных формах с привлечением разнообразных средств обучения), как результат (грамотность - образованность - профессиональная компетентность - культура и менталитет). Категория «цифровое образование» с позиций процесса и результата позволяет сформулировать определение категории «цифровое образование».

Под цифровым образованием понимается процесс организации взаимодействия между обучающими и обучающимися при движении от цели к результату в цифровой образовательной среде, основными средствами которой являются цифровые технологии, цифровые инструменты и цифровые следы как результаты учебной и профессиональной деятельности в цифровом формате.

Цифровые инструменты могут быть представлены программными продуктами для управления образовательным процессом, организации учебного процесса, представления учебного материала, фиксации профессиональных действий, учёта достижений в цифровом формате. Цифровые следы – все действия обучающихся в интернет-пространстве, оставленные как отпечаток, включая презентации, блоги, обсуждения в различных форматах в системе дистанционного обучения (СДО), видео-факты и др.

Таким образом, можно сделать вывод, что основными системообразующими компонентами цифрового образования являются: цифровая образовательная среда, цифровые процессы организации учебного процесса, цифровые процессы проверки знаний, цифровые технологии организации обучения, цифровой контент, цифровые технологии взаимодействия, цифровые ресурсы.

Список литературы:

1. Кешелава А.В. Введение в цифровую экономику. М., 2017. 28 с.
2. <https://www.undp.org/ru/uzbekistan/projects>
3. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРАТЕГИИ «ЦИФРОВОЙ УЗБЕКИСТАН-2030» И МЕРАХ ПО ЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ» от 05.10.2020 г. № УП-6079
4. Погодин В.Н. Образование «в цифре» – взгляд изнутри [Электронный ресурс] // Вести образования: [сайт]. 2017. Сентябрь. URL: <https://vogazeta.ru/articles/2017/9/20/analitics/248-obrazovanie-v-tsifre-vzglyad-iznutri> (дата обращения: 16.07.2018).
5. Xudayarov R., Akhror A. BIG DATA TYPES OF EDUCATION SYSTEM AND OPPORTUNITIES FOR USING THEM IN THE FIELD //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 21-24.
6. Khudoyarov R. IMPROVING ECONOMIC GOVERNANCE IN A MARKET ECONOMY //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 10. – №. 2. – С. 610-612.
7. Rashidov A. IQTISODIYOTNI TARTIBGA SOLISHDA NOTARIF USULLARINING ORNI VA AHAMIYATI //Архив научных исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 1.
8. Abdukarimov A., Rashidov A. Ma'lumotlar bazalarining–biznesni tashil etish va samaradorligini oshirishdagi roli //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 132-135.
9. Abror Ro'zimurod o'g R. et al. JIZZAX VILOYATI IQTISODIY O'SISH KO'RSATKICHLARI YOKI JARAYONLARI //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – Т. 5. – №. 1. – С. 20-22.
10. Nilufar Sabitjanovna Ismailova, Uchqun Ro'zimurod O'G'Li Rashidov, Abror Ro'zimurod O'G'Li Rashidov JAHON SAVDO TASHKILOTIGA QO'SHILISH: QO'SHILISH JARAYONI HAMDA UNING QONUNIY ASOSLARI // Scientific progress. 2021. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/jahon-savdo-tashkilotiga-qoshilish-qoshilish-jarayoni-hamda-uning-qonuniy-asoslari> (дата обращения: 14.09.2022).
11. Цой М. П. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ //Актуальные научные исследования в современном мире. – 2020. – №. 1-2. – С. 102-105.
12. Цой М. П. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН //Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития. – 2016. – С. 247-250.
13. Цой М. П., Бердикулов А. М., Сиддиков М. Ю. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВА В ЦЕЛЯХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ //Current directions of scientific research. – 2018. – С. 25-28.